

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783203>

DAVLAT TILINING MAQOMI: HUQUQIY ASOSLAR VA ZAMONAVIY MUAMMOLAR

Asadullayev Ulug‘bek Baxtiyor o‘g‘li

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

E-mail: ulugbekasadullaev89@gmail.com

Baxtiyorova Anaxon Anvarbek qizi

Namangan davlat universiteti

“Yurisprudensiya” yo‘nalishi 1-kurs talabasi

E-mail: baxtiyorova0919@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada davlat tilning maqomi, kelib chiqish tarixi, o‘rni va zamonaviy muammolarga yechim topish masalasi ilmiy uslublar orqali tadqiq qilingan. Unda davlat tilning nufuzi va rivoji haqida, asosiy xususiyatlari, huquqiy normalarni aniq talqin qilishdagi ahamiyati va qolaversa, davlat tilining konstitutsiyaviy maqomining davlatlararo nufuzi haqida atroflicha yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** davlat tili, rasmiy til, millat, nutq, og‘zaki va yozma nutq savodxonligi.*

Til muomala, so‘zlashuv va aloqa vositasi bo‘lishi bilan birga millat qiyofasini belgilovchi be‘baho ne‘mat hamdir. Til qaysi xalqqa oidligidan qat’iy nazar, shu xalq ma’naviyatining ustuni va asosi hisoblanadi. Shuning uchun ham til ta’limida bu jihatdan katta e’tibor qaratilishi maqsadga muvofiq sanaladi. Ravon so‘zlamoq va bexato yoza olmoq ya’ni og‘zaki va yozma nutq savodxonligi - ziyolilikning birinchi belgisi. Nutq savodxonligi davlat miqyosida juda muhim bo‘lgan ijtimoiy, siyosiy va

huquqiy hodisa. Uning davlat boshqaruvi, jamiyat barqarorligi, qonunchilik, ta'lim va madaniyatda tutgan o'rni chuqur va kompleksdir. Fuqarolardagi nutq savodxonligi bu huquqiy ong va ma'daniyatning rivoji, qonun-hujjatlarning aniq va ravshan tatbiqi va xalqaro maydonda davlatning ijobiy imijini yaratilishi ya'ni xalqaro hamkorlikdagi ishonchni oshiradi. O'zbekistonda 1989-yil 21-oktabrda el-yurtimiz asrlar davomida orzu qilib, intilib va kurashib kelgan davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi mamlakat suvereniteti va mustaqilligi sari qo'yilgan dastlabki dadil qadam edi. Aynan ana shu tarixiy hujjatga binoan o'zbek tili mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo'ldi. Bu gapning isboti mustaqillikka erishganimizdan keyin 1992-yil Konsititutsiyamizning 4-moddasida ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 21-oktabrda qabul qilingan "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonga binoan, 21-oktabr tarixiy sanasi - O'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. O'z navbatida, 2020-yil 10-aprelda "O'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Shu bilan birga, 2021-yil 1-apreldan boshlab, o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha bilimni baholashning milliy test tizimi asosida rahbar kadrlarning davlat tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlash hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etildi. Qolaversa, Vazirlar Mahkamasi tarkibida Davlat tilini rivojlantirish departamenti hamda O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, o'zbek tilini yanada rivojlantirishga qaratilgan uchta muhim hujjat: birinchidan, 2020–2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi; ikkinchidan, 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasini 2020-2022 yillarda amalga oshirish dasturi; uchinchidan, 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari tasdiqlandi. Mamlakatimizda 150 ta milliy madaniy markaz ish yuritayotgani, o'zbek tili bilan birga, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman tillarida ommaviy axborot vositalari faoliyat ko'rsatayotgani, maktablarimizda ta'lim-tarbiya jarayoni 7 ta tilda olib borilayotgani

dunyo amaliyotidagi noyob tajriba ekanini ta'kidlash o'rinlidir. Yurtimizda chet tillarga ixtisoslashgan hamda o'quv mashg'ulotlari xorijiy tillarda o'tiladigan ta'lim maskanlari soni ortib borayotgani ham shu sohadagi muhim o'zgarishlar natijasidir. Ma'lumki, davlat tili siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda xalqni birlashtiruvchi qudratli vosita sanaladi. Ona tilimiz so'zlashuvchilar soni ko'pligiga ko'ra, sayyoramizda eng keng tarqalgan 40 ta tildan biri ekani ham quvonarlidir. Hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 60 million kishini tashkil etishi esa uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotganidan dalolat beradi.

O'zbek tilining rivojlanish tarixini uch bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich bu-qadimgi turkiy til deb ataladi. Ushbu bosqich V-XI asrlarga tegishli. Turklar Sirdaryo, Amudaryo va Zarafshon qirg'oqlari bo'ylab hind-eron qabilalari aholisini asta-sekin chiqarib yuborishgan. Aloqa vositasi qadimgi turkiy til bo'lib, uning asosida keyinchalik ko'plab Osiyo tillari paydo bo'lgan. Bugungi kunda qadimgi turkiy yozuvning faqat o'sha davrga tegishli madaniy yodgorliklarda tasvirlangan qismlari mavjud. Keyingi bosqich qadimgi o'zbek tili. Ikkinchi bosqich XI-XIX asrlarga to'g'ri keladi. Shu vaqt ichida o'zbek tili ko'plab qo'shni tillar ta'sirida rivojlandi. Tilning shakllanishiga birlashgan va rivojlangan adabiy tilni yaratgan shoir Alisher Navoiy ulkan hissa qo'shdi. Bu shaklda u 19-asrning oxirigacha o'zgarishsiz ishlatilgan. Nihoyat so'nggi bosqich hozirgi o'zbek tili desak, adashmagan bo'lamiz. XX asrda zamonaviy o'zbek tilining shakllanishi boshlandi. Butun O'zbekiston aholisi tomonidan tan olingan Farg'ona lahjasi uning asosini tashkil etdi. Aholining aksariyati sartiya tili deb biladigan ushbu lahjada gapirishgan va uning karnaylari sartlar deb nomlangan. Etnik sartlar o'zbek xalqiga tegishli emas edi, ammo o'tgan asrning 20-yillarida "sart" so'zidan voz kechildi va mamlakat aholisi o'zbeklar deb nomlana boshladi. Adabiy til normalari yanada demokratiklashdi, bu esa uni ancha soddalashtirdi. Va bugungi kunda foydanilayotgan o'zbek tili ommaga kirib keldi.

Til bu jahon madaniyatining eng oliy yutug'i bo'lib, u insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy kamoloti tarixini aks ettiruvchi ko'zgudir. Aslida til ham ikki turdan iborat: rasmiy til va davlat tili. Davlatlarning ko'pchiligida rasmiy til bilan

davlat tili aynan bir xildir. Faqat ayrim mamlakatlardagina rasmiy til davlat tili maqomidan farqlanadi. Masalan, Shveysariyada konstitutsiyaga binoan nemis, fransuz, italyan tillari - rasmiy til; nemis, fransuz, italyan va retoroman tillari - davlat tili sanaladi. Keling, hozir ushbu turlarni bir-biridan farqlasak, davlat tili -konstitutsiya bilan davlat maqomiga ega bo'lgan, mamlakatda asosiy aloqa va boshqaruv tili mamlakatning milliy va siyosiy ramzi hisoblanadi. Rasmiy til esa davlat tomonidan ish yuritishda, hujjatlarda yoki ayrim hududlarda foydalanishga ruxsat etilgan til. Ko'p millatli davlatlarda bir nechta rasmiy til bo'lishi mumkin. Masalan, Rossiyada - tatar, boshqird, chechen va saxa tillari rasmiy tillar. Rasmiy til - amaliy aloqa va ish yuritishda qo'llaniladigan til, lekin u har doim milliy ramz sifatida tan olinmasligi mumkin. YUNESKO ekspertlari 1953-yilda «davlat tili» va «rasmiy til» tushunchalarini farqlashni taklif etdi:birinchidan,davlat tili - mazkur davlat doirasida siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda integratsiyalashtirish funksiyasini bajaradigan, ushbu davlatning ramzi bo'lgan tildir; ikkinchidan, rasmiy til - davlat boshqaruvi, qonunchilik, sud ishi tilidir. Rossiya tarkibiga kiruvchi Kareliyadan boshqa barcha respublikalarda qo'shimcha ravishda o'z davlat tillari joriy etilgan. Shunisi qiziqarliki, karel tiliga davlat tili maqomini berishning odatiy tartibini qo'llashning imkoniyati yo'q. Chunki bu yerda lotin yozuvi qo'llaniladi va uni rasmiy joriy etish uchun alohida federal qonun qabul qilinishi kerak. Qolaversa, agar tilni shu tilda so'zlashadigan bolalarning 70 foizdan kamrog'i o'rganadigan bo'lsa, u yo'qolib borayotgan til hisoblanadi. YUNESKOning «Yo'qolib ketish xavfi ostidagi jahon tillari atlas» ma'lumotlariga qaraganda, Yevropada taxminan 50 ta til yo'qolib ketishi xavfi ostidadir. YUNESKO 2009-yilda Rossiya hududida muomalada bo'lgan 136 ta til yo'q bo'lib ketish tahdidi ostida ekanini qayd etgan. Tillar yo'qolib borishining asosiy sababi - globallashuv va migratsiya jarayonlaridir. Odamlar qishloqlardan shaharlarga, shaharlardagi boshqa davlatga ko'chib ketadi va o'sha hudud tilidan foydalanishga va o'z tilini mutloq unutishga qadar yetib kelishadi va oqibatda millat o'z tilini yo'qotadi.

O'zbekning buyuk ma'rifatparvari Abdulla Avloniy:“Har bir millatning dunyoda borlig'in ko'rsatadurg'on oyinayi hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni

yo‘qotmak millatning ruhini yo‘qotmakdur” deganlarida nechog‘li haq edi. U o‘sha paytda ham tilimiz haqida qayg‘urib, “milliy tilimizni saqlamoq bir tarafda tursin, uni unutib, yo‘qotmoqdamiz” deya jon kuydirgan edi. “Bizning yoshlar, albatta, boshqa tilni bilish uchun sa’y-harakat qilsinlar, lekin avval o‘z ona tilini ko‘zlariga to‘tiyo qilib, ehtirom ko‘rsatsinlar. Zero, o‘z tiliga sadoqat - bu Vataniy ishdir”, deya yozib qoldirgani bejiz emas. Dunyo tillarini chuqur o‘rgangan holda o‘z ona tilini e‘zozlagan farzand o‘zligini yo‘qotmaydi, xalqini azizu mukarram bilib, mamlakat taraqqiyotida o‘zini daxldor his qiladi.

Taklif: Davlat tiliga oid qonunchilikni yanada takomillashtirish eng asosiy maqsadimiz bo‘lishi lozim. Misol tariqasida, ”O‘zbekiston Respublikasining davlat tili haqida”gi qonunning 10-moddasiga muvofiq, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish, hisob-kitob, statistika va moliya hujjatlari davlat tilida yuritiladi, ishlovchilarining ko‘pchiligi o‘zbek tilini bilmaydigan jamoalarda davlat tili bilan bir qatorda boshqa tillarda ham amalga oshirilishi mumkin deb belgilangan. Tadqiqotimizga ko‘ra, ushbu modda qo‘yidagi ”Tijorat yozishmalari, xizmat ko‘rsatish (servis xizmatlari) va saylovlar va referendumlarga tayyorgarlik ko‘rish va o‘tkazish davlat tilida amalga oshiriladi” qo‘shimcha normalar bilan to‘ldirish maqsadga muvofiq. Amaldagi nazorat mexanizmlarini kuchaytirish: Davlat tili qo‘llanishini monitoring qilish tizimini raqamlashtirish, idoraviy nazoratni aniq ko‘rsatkichlar asosida yo‘lga qo‘yish ya’ni har qanday holatni ko‘zdan kechirish, huquqiy oqibatga jiddiy yondashish va davlat tilini huquqiy himoyasini kuchaytirish ham darkor.

Xulosa qilib aytganda, Davlat xizmatchilarini til kompetensiyasini oshirish eng samarali usul deb hisoblayman. Aynan shu tartibda rasmiy hujjatlarni davlat tilida sifatli yuritish uchun maxsus o‘quv dasturlari, attestatsiya tizimi va metodik qo‘llanmalarni kengaytirish muhim. Albatta, maktabgacha ta’lim dargohidan to ish joyiga qadar davlat tilini o‘rganishni va to‘g‘ri qo‘llashni, bu borada ham malaka oshirish va til intizomini ham zarur darajada baholanishi ya’ni imtihonlar yoki faoliyati orqali. Raqamli muhitda davlat tilini rivojlantirish ya’ni elektron hukumat, mobil

ilovalar, davlat xizmatlari platformalarida to‘liq va to‘g‘ri o‘zbek tilidan foydalanishni ta‘minlash; sun‘iy intellekt va til texnologiyalariga oid loyihalarni qo‘llab-quvvatlashdir. Qolaversa, davlat xizmatlarining har birida e-xizmatlar mavjudligi va ular sozligini nazoratga olish, ommaviy axborot vositalarida standartlashtirishni kuchaytirish, til me‘yorlariga rioya qilinmagan kontent bo‘yicha javobgarlik va tahririy standartlarni mustahkamlash ham tilimiz rivoji uchun eng qo‘l kekaladigan usullardandir. Xalqaro ilmiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish esa o‘zbek tilining xalqaro maydondagi nufuzi va qo‘llanish doirasini kengaytirish maqsadida xorijiy ta‘lim markazlari bilan hamkorlikni kuchaytirish, o‘zbek tili kurslari va akademik dasturlarini keng targ‘ib qilish demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O‘zbekiston. 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “O‘zbekiston Respublikasining davlat tili haqida»gi qonunga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 167-I-son Qonuni. T.: Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz). 21.12.1995 y.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-5850-son Farmoni. T.: Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz). 21.10.2019.
4. A.Saidov,. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi tarixi. T.: Tasvir, 2018 y, 864 b
5. Ziyamuxamedova Sh. “Davlat tilida ish yuritish” / akademik yozuv [Matn]: darslik. - T.: TDYU nashriyoti, 2023.-176 b.